

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY DAVLATLARDA KOMIL INSON TUSHUNCHASINING TARIXIY TADRIJI

FAYZULLAYEVA IQBOLOY G'AYRAT QIZI

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Turkiy davlatlarda komil inson, barkamol shaxs tushunchalarining tarixiy tadriji(rivojlanish bosqichlari) bilan bog'liq asosiy ilmiy qarashlar bayon etilgan. Komil inson tushunchasining rivojlanish bosqichlari davrlashtirilgan hamda G'arb mamalakatlari bilan taqqoslashga harakat qilingan.

ABSTRACT: This article presents scientific views on the historical development (stages of development) of the concept of the perfect human being in Turkic countries. The stages of development of the perfect human being are periodized and an attempt is made to compare them with Western countries.

АННОТАЦИЯ: В статье изложены научные взгляды на историческую эволюцию (этапов развития) концепции совершенного человека в Тюркских странах. Были классифицированы этапы развития концепции идеального человека и предпринята попытка их сравнения с Западными странами.

Kalit so'zlar: turkiy davlatlar, komil inson, barkamol shaxs, g'arb davlatlari, rivojlanish, gumanitar fanlar, uyg'onish davri, tasavvuf, diniy qarashlar, demokratik g'oyalar

Key words: turkic countries, perfect person, western countries, development, humanities, the Renaissance, mysticism, religious views, democratic ideas

Ключевые слова: тюркских странах, идеальный человек, совершенный человек, западные страны, развитие, гуманитарные науки, Ренессанс, мистицизм, религиозные взгляды, демократические идеи

KIRISH: Komil inson haqidagi fikr-mulohazalar, g'oyalar, ta'limotlar, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy fikrlar tarixda kuni kecha paydo bo'lgan emas. U o'zining uzoq tarixi va qadimiy ildizlariga ega. Darhaqiqat, kishilik jamiyati tarixining biron bir bosqichida insonning taqdiriga befarq qaragan, uning dardiga dardkashlik, qayg'usiga hamdardlik qilmagan, baxt-istiqboli va kamoloti uchun jon kuydirmagan birorta ham faylasufu huquqshunos, olimu ulamo, davlat arbobi bo'lgan emas. Har bir davr, kerak bo'lsa har bir gumanitar fan insonni o'rgangan. Har bir gumanitar fanning markazida ham inson turadi, har bir fanning predmeti ham insondir.

MUHOKAMA VA TAHLIL: Insonni sharaflash, har zamon, har lahzada ulug' va mukarramligini uning o'ziga eslatish, yovuz, qabih ishlar va nojo'ya qiliqlardan saqlab turish, shu tariqa komil insonning o'ziga xos axloq kodeksini, ta'limotlar tizimini ishlab chiqish va o'z asarlarida aks ettirish borasida Sharq va G'arb mutafakkirlari bebaho ishlarni amalga oshirganlar. Turkiy davlatlarda komil inson haqidagi qarashlar aynan shu nom bilan atalmagan bo'lishi mumkin. Mukammal inson, yetuk inson, barkamol inson, fozil inson, oqil inson, a'lo odam, piri komil... Lekin ular aynan bir ma'noda ishlatilgan.

Komillikning har bir davrga xos mezonlari bo'lganligini ham alohida ta'kidlash lozim. Nodonga nisbatan oqil, loqaydga nisbatan sergak, baxilga nisbatan saxiy, tanbalga nisbatan serg'ayrat, qo'rqqoqqa nisbatan botirlik kabi xislatlar o'ziga xos o'lchov vazifasini ham bajargan.

Insonning qadr-qimmatini, uning o'z hayoti va jamiyat hayotidagi tutgan o'rni ko'p jihatdan axloqiy mezonlar bilan o'lchanadi. Xulq-atvor go'zalligi odam ziynati bo'lishi bilan birga uning yon-atrof, olamga bo'lgan munosabatining in'ikosidir. Zero, inson koinotda mukarram va o'zgacha bir olamdir. Turkiy davlatlar mutafakkirlari shuning uchun ham insonni har tomonlama chuqurroq o'rganishga, fazilat va xislatlarini, hissiyot va tuyg'ularini

tarbiyalashga alohida e'tibor qaratganlar. Insoniyat paydo bo'libdiki, komillikni orzu qilib keladi va barkamollikka intiladi. Shuni aytib o'tish lozimki, komil inson tushunchasining tarixiy tadriji ham uzoq davrlarga borib taqaladi.

Komil inson haqidagi fikrlarimizni tizimlashtirgan holda, komil inson tushunchasining rivojlanish bosqichlarini quyidagicha davrlarga bo'lishni maqsadga muvofiq deb topdik:

1. Antik davrda komil inson tushunchasi (milodiy V asrgacha);
2. O'rta asrlarda komil inson tushunchasi (V-XV asrlar);
3. Uyg'onish, ma'rifatparvarlik davrida (XV-XVII asrlar);
4. Yangi davrda komil inson tushunchasi (XVIII-XIX asrlar);
5. Eng yangi davrda (XX asrdan to hozirgacha).

Komil inson haqidagi masala G'arb va Sharq falsafasida azal-azaldan muhim o'rin tutib kelgan. G'arb va Sharq mamlakatlarida komil inson tushunchasining rivojlanishini tahlil etar ekanmiz, ular o'rtasidagi turli farqlar mavjudligini kuzatamiz. Ba'zi davrlarda Sharq bu borada ustunlik qilgan bo'lsa, ba'zi davrlarda esa G'arb yetakchilikni qo'lga olgan. Bunga turli xil ichki va tashqi omillar ta'sir ko'rsatgan. Bu o'sha jamiyat a'zolarining ongi, mentaliteti, hayot tarziga ham bevosita bog'liq bo'lgan. Davlatlarning taraqqiyoti ham jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmagan. Antik davrlarda komil inson haqidagi ilk qarashlar vujudga kelgan. Komil inson haqidagi ilk qarashlarda mifologiyaning, ma'lum darajada ilk diniy qarashlar, ta'limotlar, g'oyalar, xalq og'zaki ijodining o'rni katta bo'lgan.

Antik davr Yunoniston, Rim, Misr, Mesopatamiyada faylasuflarini donishmandlar, hayot murabbiylari deb bilishgan. Ular olam tuzilishi va inson hayoti ma'nosini tushunishga, insonning komillik sifatlarini kashf etishga harakat qilishgan. Masalan, Yunon maktablarida faol fuqarolar, davlat himoyachilari tarbiyalangan. Sportni rivojlantirish va Olimpiya o'yinlariga qiziqtirish ham shunga xizmat qilgan. Xotin-qizlar o'rtasida ham turli xil sport musobaqalarining o'tkazilishiga sog'lom va barkamol avlodni shakllantirish garovi sifatida qaralgan. Bolalikdanoq har bir o'spiringa she'riyat va musiqaga muhabbat hissi singdirilgan. Yunonlarda vatanga muhabbat har bir fuqaroning fidoiyligi va jasorati hisoblangan.

Yunoniston davlatlari ichida ta'lim, ayniqsa Afinada rivojlangan. Afinada davlat maktablari bo'lmaganligi tufayli ota-onalar o'z bolalarini pedogogga haq to'lab o'qitishgan. Palestra, ya'ni xususiy gimnastika maktablari mavjud bo'lib, ularda "Yetti erkin san'at" deb nomlangan trivium (grammatika, dialektika, ritorika) va kvadrium (arifmetika, geometriya, musiqa, astronomiya) ni o'z ichiga oluvchi fanlar o'qitilgan. Palestralarda mashhur haykaltaroshlar ishlagan haykallar turgan. Masalan, palestralardan birida Mironning "Diskobol" va Polikletning "Nayzabardor", "Diodumen" degan haykallari o'rnatilgan. Haykal vositasida yigit kishi - kuchli, jismonan baquvvat, vatanini himoya qilishga tayyor bo'lishi kerakligi uqtirilgan.

Barkamol shaxslarni tarbiyalashning asosiy komponenti bo'lgan ta'lim Rimda o'ziga xos bo'lib, faqat zodagonlarning farzandlari maktablarda ta'lim olganlar. Rim maktablarida yunon tilini o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning ritorikani, ya'ni chiroyli so'zlashni ham o'zlashtirishlari talab etilgan. Antik davr Geraklit, Demokrit, Diogen, Suqrot, Aflotun, Aristotel, Arximed, Epikur kabi faylasuflar ijod qilgan davr hamdir.

Moniylik, mazdakizm, zardushtiylilik, buddaviylik, yahudiylik, konfutsiylik, daosizm ta'limotlari negizida, shuningdek xalq og'zaki ijodi hisoblanmish – mif, afsona, rivoyat, ertak, doston, qo'shiq, ashula, maqol, matal, topishmoq, intermediya, askiyalarda, ilk yozma yodgorliklardan – O'rxun-enasoy yodgorliklari (Bilga xoqon, Kultigin, To'nyuquq, Kulichur, Moyunchur, Ungin bitiktoshlari) va boshqalarda qadimgi davr Sharqida komil inson haqidagi

qarashlar, g'oyalar, ta'limotlar o'z ifodasini topgan.

Komil inson tushunchasi "Avesto" davridayoq umuminsoniy mazmun kasb etgan, insoniyat tarixida birinchi bo'lib, Zardusht insonlarning bugungi dunyodagi hayotiga yarasha narigi dunyodagi taqdiri hal bo'lajagi to'g'risidagi ta'limotni yuzaga keltirgan.

"Avesto" axloqiy me'yorlar, qadriyatlarni ifodalashda ezgulik va yovuzlik kuchlari o'rtasidagi doimiy qarama-qarshi kurash mavjudligini ta'kidlaydi. Ezgulik ibtidosi, asoschisi, yaratuvchisi Ahura Mazda, yovuzlik ibtidosi, yaratuvchisi Ahriman o'rtasidagi kurash natijasi insonning ongli ravishda ezgulik tarafida turmog'iga bog'liq. Insonda ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal mushtarak, chambarchas va yaxlit bo'lmog'i lozim, shundagina ezgulik yovuzlik ustidan g'alaba qozonadi, degan zardushtiylik g'oyalari komil inson haqidagi qarashlarimizning, shuningdek, milliy ma'naviyatimizning sarchashmalaridan biridir, desak yanglishmaymiz.

Komil inson g'oyasining qadim ildizlarini xalq o'g'zaki ijodi na'munalaridan izlash lozim. Shuningdek, u qisqa, mujassam obrazli shaklda xalq maqollari va aforizmlarida ifodalanadi: "Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar", "To'rtovlon tugal bo'lib, o'nmaganni o'ndirar, o'novlon tarqoq bo'lib, og'zidagini oldirar", "O'zga yurtida sulton bo'lguncha, o'z yurtida ulton bo'l", "Ilm – aql chirog'i", "Oltin olma, duo ol", "Vatanning vayronasi, umrning g'amxonasi", "Joningni fido qilsang qil, nomusingni fido qilma", "Aql aqliga yo'ldosh, yomon yomonga qo'ldosh" va boshqalar.

Xalq o'g'zaki ijodi namunalaridan biri "Go'ro'g'li" dostonida Go'ro'g'li ot tanlash va zot tanlash dilemmasiga duch keladi. Agar ot tanlasa, yurtini bosqinchilardan ozod qilish imkoniga ega bo'ladi, ammo farzand ko'rmaydi, zoti Go'ro'g'lining o'zida tugaydi. Agar zot tanlasa, aqlli, zatur farzandlar ko'radi, avlodlari mashhur kishilar bo'lib yetishadi. Ammo xalqi qaramlikda, xo'rlanib yashaydi. Yurt manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'ygan Go'ro'g'li hech ikkilanmasdan o'ni tanlaydi. Go'ro'g'lining ushbu tanlovi uning mardligi, irodasi va bir so'z bilan aytganda komil inson ekanligining isbotidir, desak adashmaymiz. Antik davr Sharqda va G'arbda komil inson haqidagi qarashlar, nazariyalar, har bir davrning komil inson shaxsiga qo'ygan talablari keyingi paragraflarda yanada batafsil yoritib o'tilgan.

O'rta asrlarda komil inson tushunchasining G'arb va Sharq davlatlarida yanada rivojlanib, kengayganini ko'rishimiz mumkin. O'rta asrlar nihoyatda katta davrni o'z ichiga olganligi bilan ahamiyatlidir. Aynan ushbu davrda Sharqda ikki marta Uyg'onish davri jarayoni sodir bo'ldi. Ilk Uyg'onish davri IX-XII asrlar, ikkinchi Uyg'onish davri Amir Temur va Temuriylar davri XIV-XV asrlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu davrda islom dini hamda tasavvuf ta'limoti vujudga keldi va rivojlandi. O'rta asrlarda komil inson haqidagi qarashlar Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Ahmad Yugnakiyning "Hibbat ul haqoyiq", Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lugotut turk", Yassaviy hikmatlarida, islom dinining muqaddas manbai hisoblanmish "Qur'oni Karim"da, hadislarida shuningdek, IX-XI asrda ijod qilgan butun insoniyat svilizatsiyasi taraqqiyotiga hissa qo'shgan qomusiy allomalarimiz – Abu Ali Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Xorazmiy, Mahmud Zamaxshariy, Imom Buxoriy, Imom Motrudiy, Imom Termiziy, Imom G'azzoliy, Abdulxoliq G'ijdivoniylarning qarashlarida o'z ifodasini topgan.

VIII-IX asrlarda islom doirasida tasavvuf ta'limoti vujudga keldi. O'rta Osiyoda keyinchalik tasavvufning Yassaviya, Kubraviya, Naqshbandiya ta'limotlari ayniqsa rivojlandi, ushbu ta'limotlarda insonning komillik darajasiga intilishi uchun mutasavvufklar shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqatga insonni komillikka olib boruvchi yo'l sifatida qaradilar. Bundan tashqari Mirzo Bedil, Shayx Sa'diy, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Rumiy, Lutfiy, Voiz Koshifiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Husayn Boyqaro va boshqalar ham o'rta asrlar

Sharqda komil inson va barkamol shaxs g'oyalarini o'z asarlari va she'rlarida targ'ib etdilar. Ushbu buyuk allomalarning ilmiy-falsafiy, diniy-axloqiy meroslariga nazar tashlasak, ma'naviy barkamol insonlar, ularning xislatlari, fazilatlarini haqida butun bir axloqiy talablar majmuasi bo'lmish Sharqona axloq Kodeksini ishlab chiqarganliklarini guvohi bo'lamiz. Ushbu fikrlardan kelib chiqib ba'zi misollar keltirishni joiz deb topdik.

Sharq falsafasida, xususan, tasavvuf ta'limotida komil insonlar o'zida odillik, fozillik, faqirlik, insof-u diyonatni jo qilgan, pok yeb, pok yashagan, harom-harishdan jirkangan, barcha dunyoviy va ilohiy bilimlarni egallagan, fayzu karomatga serob, qalbi ezgu tuyg'ularga limmolim pokiza zotlar sifatida e'zozlangan. Amin bo'lishimiz mumkinki, tasavvuf ham insonning bevosita ruhiy holati, psixologiyasi bilan bog'liq tushuncha hisoblanadi.

Atoqli olim N.Komilov komil inson haqidagi tasavvuf ta'limoti mohiyati ustida fikr yuritib, shunday yozadi: "Komil inson, shunday qilib odamzod orzu qilgan jamiki ezgu xislatlarning ifodachisi, u g'oyo Mutlaq iloh bilan insoniyat o'rtasida vosita bo'luvchi muqaddas xilqat"[1].

Xoja Muhammad Porso insonning mukarram va mukammal mavjudod ekanligi nuqtai nazaridan, Ibn Arabiyning komil inson xususidagi g'oyasini inkor etmasdan, uni o'z qarashlari va davrining muhim xususiyatlaridan kelib chiqib ta'riflaydi. Uning fikricha, "komil inson, ilmi, hikmatni tanuvchi, ma'rifatdan xabardor, adolat va iffat kabi fazilatlarini o'zida mujassam etgan bo'lishi kerak. Chunki, Haq ma'rifati, hikmat va ilm Uning ajoyibotlari va sir-asrorlari lazzati sharifroqdir. Undan tashqari hayvonotga sheriklik va boshqasi bundan yiroq va maloiklar sifatidir. Har kimki, bu lazzatga yetishsa u komildir. Kimdakim, bu lazzatdan hech ma'no topmasa, u noqisdir"[2], - deb hisoblaydi.

Komil inson uning asosiy xislat va fazilatlarini haqidagi masalalar XII-XIII asrlarda yashagan Farididdin Attor, Sulton Vallad, Aziziddin Nasafiy kabi ulug' siymolar asarlarida ham alohida o'rin egallaydi.

Shu boisdan Sharq mutafakkirlari komil inson jamiki insonlarning mukammali, ya'ni odamiylar odamiysi ekanligi haqidagi konsepsiyani ishlab chiqqanlar, insonning kamolot yo'lini ilmiy yoritganlar. Buni buyuk mutafakkir Abu Nasr Farobiy ta'limoti timsolida ko'rish mumkin. Insonning yashashdan asl maqsadi zavqli-lazzati, huzur-halovati, baxtli-saodatli umr kechirishdan iboratdir, degan g'oya uning falsafiy ta'limotida ustuvorlik qiladi. Shu bois ul zot "Insonning mohiyati haqiqiy baxt-saodatga erishuv ekan, inson bu maqsadni o'zining oliy g'oyasi va istagiga aylantirib, bu yo'lda barcha imkoniyatlardan foydalansa, u baxt-saodatga erishadi"[3], - uqtirgan edi.

Farobiyning ta'kidlashicha, inson, avvalo, baxt-saodatning nima va nimalardan iboratligini bilishi, unga erishuvni o'ziga oliy maqsad qilib olishi, keyin, unga olib boradigan ish, amal va vositalar nimalardan iboratligini bilishi zarur. U insonlar jamoasisiz odamlar baxtli-saodatli bo'lishi mumkin emasligini bundan ming yil osha narida turib bashorat qilgan edi: "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo'lgan, kishilarni bir-birlariga yetkazib beruvchi va o'zaro yordamlashuvchi ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari ko'paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o'rnashdilar, natjada insonlar jamoasi vujudga keldi[4]".

Har bir insonning tug'ma tabiatida, - allomaning fikricha o'zidan boshqa kishilar bilan

doimiy ravishda munosabatda bo'lish, o'zaro aloqa qilish hissiyoti bor. Kamolotga erishuvda inson boshqalarning ko'maklashuvlariga va ular bilan birlashuviga muhtojdir. Mana shu ko'maklashuv va birlashuv jarayonida inson o'zining maqsadiga erishadi, kamolotga yetadi.

Farobiy tasavvuridagi jamiyatning har bir a'zosi mansabi, tutgan o'rni, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar fozil-ma'naviyatli, ma'rifatli insondir. Fozil inson o'z davlatining qonun-qoidalarini yaxshi biladi, unga amal qiladi, fikrlaydi, lozim bo'lganda Vatani uchun jon fido qiladi. Unda sharqona nazokat, mehr-oqibat mujassamdir.

Komil inson haqida falsafiy g'oyalar Sharqning buyuk mutafakkiri Abu Ali Ibn Sino ta'limotida ham katta o'rin egallaydi. Uning "Davolash kitobi", "Tib qonunlari kitobi", "Adolat kitobi", "Donishnoma", "Najot", "Salomon va Ibsol" nomli nodir asrlarida inson kamolotida ilm asoslarini egallashning, odamlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va hamjihatlikning, oila ta'lim-tarbiyasining, nafsni pokiza tutishning, ochko'zlik, o'g'rilik, bo'hton, tuhmat, aldamchilik qilmaslikning ahamiyati haqidagi falsafiy masalalar o'z ifodasini topgan.

"Shifo" kitobida aytishicha, kishi boshqalarning ehtiyojini qondirish uchun yashaydi, mehnat qiladi, o'z navbatida boshqalar ham shunday faoliyat ko'rsatadi. Birov ko'chat o'tkazadi, birov oziq-ovqat tayyorlaydi, birov kiyim-kechak, boshqa birov yana boshqa xil, ko'pchilik uchun zarur bo'lgan yumushni bajaradi. Shunday qilib, har bir kishi jamiyat a'zolari uchun ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'ladi. Shu tariqa kamolotga erisha boshlaydi.

Ibn Sino to'g'ri so'zlash va to'g'ri ishlashni, halol, pok mehnat qilishni, hammaga insof, adolat bilan muomala qilishni, nafsga berilmaslikni, fozillar bilan suhbatlashishni, kattalarning izzat-huramatlarini bajo keltirishni, chin va samimiy do'stlikni, muhtojlarga yordam berish va in'om ehson etishni unitmaslikni hamma ezguliklarning manbai, haqiqiy insoniylik belgisidir, deb ataydi.

Sharq mutafakkirlari komil inson haqida o'ziga xos axloq kodeksini ishlab chiqish asosida insonparvarlik to'g'risidagi milliy va umuminsoniy qadriyatlar rivojlanishida o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar. Ularning komil inson haqidagi g'oyalari, o'y-fikrlari hech qachon rivojlanishdan to'xtagan emas, balki tillardan tillarga ko'chgan, asrlardan asrlarga o'tgan. Ibn Sino va Farobiyning ushbu qarashlari nafaqat falsafiy, balki pedagogik va psixologik ahamiyat ham kasb etgan. Bu haqida keyingi paragraflarda to'liq bayon etilgan.

O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda ta'lim madrasalarda olib borilib, bolalar "Qur'oni Karim" va haftiyakdan saboq olganlar. Ta'limning diniy tarzda olib borilishi jamiyat taraqqiyotiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. Shunga qaramay, XI asrda Xorazm Ma'mun akademiyasi, XV asrda Samarqandda Ulug'bek madrasasi (universiteti) da diniy fanlar bilan bir qatorda dunyoviy fanlar ham o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

O'rta asrlarda barcha hujjat va kitoblar xattotlar tomonidan bitilgan. XI asrda Xitoyda, XV asr o'rtalarida Yevropada kitob bosish dastgohini kashf etilishi, kitobning ommaviy tarqalishiga olib keldi. Bu davrda qog'oz ishlab chiqarish va kitob bosish Samarqand va Buxoroda ancha yuksalganini ko'rishimiz mumkin.

Bu davrda falsafa fani ham rivojlanib katta muvaffaqiyatlarga erishdi. O'rta asr musulmon Sharqi ta'limotlari (monizm, mazdakizm, zardushtiylik) Yevropa Uyg'onish davri mutafakkirlari uchun turtki bo'ldi. Insonga har tomonlama madaniy, erkin shaxs sifatida yangilanib, uni ijodiy shaxs deb talqin va tahlil etish konseptsiyalari yuzaga keldi. Ular inson huquqlari va erkinliklarini, feodal tartiblarni yo'q qilish kerak degan fikrlarni ilgari surdilar. Fransuz faylasufi Rene Dekart davlat uchun haqiqiy faylasuflarga, barkamol insonlarga ega bo'lishdan ziyodroq saodat yo'qdir, degan fikrni ilgari suradi. Bundan tashqari B.Spinoza, T.Gobbs, Jon Lokk, Jak Russo, D. Gyum, I.Kant, G.Fixte, F.Gegel, L.Feyerbax va boshqalar o'z

ta'limotlarida insonni falsafa fanining markaziga qo'yadilar.

Yangi davr Sharqda, jumladan Markaziy Osiyoda milliy uyg'onish va insonparvarlik g'oyalarining vujudga kelganligi bilan ahamiyatlidir. Bu davrda jadidchilik harakati vujudga keldi. Komil inson g'oyasining mazmuni va shakllanishining tadrijiy bosqichlari silsilasida ma'rifatparvar jadidlar faoliyati va ijodi alohida ahamiyat kasb etadi. Zero jadidlar qarashlari komil inson g'oyasining mustamlakachilik davridagi rivoji cho'qqisi, bugungi komil inson g'oyasining poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. Jadidchilik harakatining o'ziga xos muhim jihati – u milliy taraqqiyotni, komil inson g'oyasini yangi davr va yangi asr bilan hamnafas bo'lgan holda rivojlantirishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan edilar. Jadidchilik harakati namoyondalari Ismoil Gaspirali, Behbudiy, Munavvarqori, Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda, Ajziy, Saidrasul Aziziy, So'fizoda, Is'hoqxon Ibrat, Fayzulla Xo'jayev va boshqalar o'z g'oyalari bilan katta hissa qo'shdilar. Ular milliy matbuot, milliy teatrga asos soldilar, jadid maktablari va kutubxonalar tashkil etdilar, bir so'z bilan aytganda komil insonni tarbiyalashning yangi va zamonaviy konsepsiyasini ishlab chiqdilar, desak xato qilmaymiz. Fikrimizni umumlashtiradigan bo'lsak, yangi davrda inson turli kashfiyot va ixtirolarga qo'l urdi, adabiy boyligimiz hisoblanmish ma'naviyat durdonalarini yaratdi. Bularning barchasi o'z navbatida inson aql-zakovatining mahsuli edi.

NATIJA: Yangilanayotgan O'zbekistonda komil inson tushunchasi yanada teranlashdi va barkamol avlod tushunchasi komil inson tushunchasi bilan hamohang ravishda rivojlana bordi. Komil insonlarga va barkamol avlodga ehtiyoj har bir davrda mavjud bo'lgan. Ushbu davrda ijod qilgan buyuk olimlar, yozuvchi va shoirlar, jumladan faylasuf va pedogoglar, shuningdek psixologlar bu masalada yanada katta e'tibor qaratib kelmoqdalar. Chunki Vatanimiz taraqqiyoti va jamiyatimiz farovonligi komil va fozil insonlarga bog'liq.

XULOSA: Shunday qilib, komil inson haqidagi g'oyalar, qarashlar, ta'limotlar turkiy davlatlarda bir necha ming yillar davomida shakllangan, sayqal topgan. Demak, barkamol avlod, komil inson haqidagi hozirgi tasavvur va bilimlarimiz o'zining chuqur ma'naviy asoslari va qadimiy tarixiga ega.

REFERENCES:

1. Komilov N. Tasavvuf. Birinchi kitob. T.: "Yozuvchi", 1996, 143-144-betlar.
2. Xoja Muhammad Porso. Tahqiqot. Buxoro. Markaziy AKM Sharq qo'lyozmalari bo'limi. INV/137 raqamli qo'lyozma. 111-b.
3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993, 188-bet.